

Forschungsdaten in der Philosophie

Podiumsdiskussion im Rahmen der FORGE – Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften 2021 (online)

Einreichende (alph.):

- Christoph Bartmann (FID Philosophie)
- Eric Eggert (FID Philosophie)
- Mark Eschweiler (FID Philosophie)
- Jonathan D. Geiger (ADW Mainz und DGPhil AG Philosophie der Digitalität)

Diskutant*innen (alph.):

- Prof. Dr. Petra Gehring (TU Darmstadt)
- Prof. Dr. Gabriele Gramelsberger (RWTH Aachen)
- Prof. Dr. Ulrich Schneider (Universitätsbibliothek Leipzig)
- Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Speer (Universität zu Köln)
- Dr. Andreas Wagner (Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie)

Ressourcen:

- Einreichungspublikation: Bartmann, C., Eggert, E., Eschweiler, M., & Geiger, J. (2021, September 3). Forschungsdaten in der Philosophie. FORGE 2021: Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften - Mapping the Landscape - Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement zwischen lokalen und globalen, generischen und spezifischen Lösungen (FORGE2021), Cologne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5379685>
- Videografische Aufzeichnung der Diskussion: https://www.youtube.com/watch?v=PHr8_fvQtFg

Abstract

Die Digitalisierung erfasst bei ihrer gesamtgesellschaftlichen Durchdringung auch sämtliche Bereiche der Wissenschaft – dies schließt auch die Geisteswissenschaften mit ein. Die Philosophie als akademische Disziplin war bislang sehr zurückhaltend, was die Integration digitaler Methoden, Werkzeuge und Infrastrukturen für ihre Forschungsprodukte und -daten betrifft und es stellt sich die Frage, inwiefern philosophisches Forschen von systematischem Forschungsdatenmanagement profitieren kann und inwiefern dies den Forschungsprozess verändert. Dieser Transformationsprozess kann aber nur einerseits entlang der Bedarfe der Fachcommunity und andererseits entlang des technisch Machbaren erfolgen und muss daher als andauernder Diskurs realisiert werden, der die Digitalisierung (in) der Philosophie auch andauernd begleitet. Der Workshop adressiert genau dieses Themenfeld und umfasst zu Beginn eine Podiumsdiskussion zwischen Expert*innen sowohl aus der philosophischen Fachcommunity als auch aus dem Bereich Technik und FDM, in der der Status quo der Digitalisierung bzw. des Forschungsdatenmanagements in der Philosophie herausgestellt wird. Im Anschluss werden die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen auf break-out-Räume mit spezifischen Problemstellungen verteilt und ihre Arbeitsergebnisse anschließend im Plenum vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse des Workshops sollen im Nachgang sowohl dem Fachinformationsdienst Philosophie zugutekommen, als auch in die Arbeit der DGPhil Arbeitsgruppe zur philosophischen Digitalitätsforschung einfließen.

Bearbeitetes Transkript der Diskussion

Transkription und Bearbeitung von Jonathan D. Geiger (2025)

Eric Eggert: Ich würde zunächst die Diskutant*innen vorstellen und dann mit einigen Fragen durch die Diskussion leiten und moderieren. Ich stelle die Teilnehmer*innen in alphabetischer Reihenfolge vor.

Zunächst haben wir Frau Petra Gehring. Sie ist Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Sie ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift für

Ideengeschichte und Mitherausgeberin des Journal Phänomenologie sowie des Jahrbuchs Technikphilosophie. Frau Gehring nimmt aktuell eine Gremienfunktion im Evaluationsausschuss des Wissenschaftsrates wahr und ist Vorsitzende des Rats für Informationsinfrastrukturen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Und auch für diesen Kontext interessant: Gemeinsam mit Professor Gerald Hartung ist sie Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats des FID Philosophie.

Als Zweites begrüße ich Ulrich Schneider. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Leipzig und zugleich Direktor der Universitätsbibliothek Leipzig. Er ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Literaturarchivs in Marbach und Mitherausgeber der Buchreihe Geisteswissenschaften im digitalen Zeitalter. Er ist Geschäftsführer des Forums für Digital Humanities Leipzig, er ist Mitglied des Fachausschusses Medien im Deutschen Kulturrat und ebenfalls Projektleiter für den FID Medien-, Kommunikations- und Filmwissenschaften – auch unter dem Namen “adlr.link” bekannt.

Als Drittes begrüße ich Andreas Speer. Er ist Professor für Philosophie an der Universität zu Köln, Direktor des Thomas-Instituts am Philosophischen Seminar der Universität zu Köln, Direktor der a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne und Sprecher des CCH. Außerdem ist er wissenschaftlicher Leiter des Albertus-Magnus-Centers und Arbeitsstellenleiter – zusammen mit Prof. David Wirmer – der Averroes-Edition an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Zusammen mit Professor Wirmer ist er auch Direktor von DARE, dem Digital Averroes Research Environment, und Sprecher für die Task Area Editions im Konsortium Text+ der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Gemeinsam mit dem Direktor der USB, Herrn Neuhausen, ist er Projektleiter des FID Philosophie.

Als Letztes darf ich Andreas Wagner vorstellen. Er ist Koordinator für Digital Humanities am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main. Er hat Philosophie mit den Nebenfächern Soziologie und Informatik studiert und wurde 2008 in Frankfurt mit einer Arbeit zur postphänomenologischen Demokratietheorie promoviert. Seitdem arbeitet er vermehrt zu politischen und rechtstheoretischen Fragen bei Autoren der sogenannten “Schule von Salamanca”, zunächst im Exzellenzcluster Normative

Ordnungen, dann in Hamburg, und seit 2013 im Projekt “Die Schule von Salamanca” an der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur.

Schön, dass Sie alle dabei sind. Ich würde gerne mit einer recht offenen Frage eröffnen: Andreas Speer, wie digital ist die Philosophie heute? Was ist der Status quo?

Andreas Speer: Das hängt sehr davon ab, in welchem Feld der Philosophie man arbeitet. Ich denke, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die ausschließlich in digital verfügbaren Internetzeitschriften unterwegs sind und sich dort in einem Diskurs bewegen, der das Gedruckte gar nicht mehr sieht. Aber das ist nur ein Teilaspekt von dem, was wir machen. Dann gibt es natürlich auch Bereiche, die mit der ganzen Quellentradition der Philosophie arbeiten und auf Editionen und Druckwerke angewiesen sind. Dort steht man vor der Herausforderung, mit gemischten Beständen und Quellen zu arbeiten. Schließlich gibt es auch diejenigen, die meinen, die philosophische Hermeneutik müsse an das Buch gebunden bleiben – vielleicht ist das auch eine Generationenfrage. Ich selbst habe noch studiert, als es keine Kopierer gab. Wir haben alles exzerpiert. Vielleicht ist man dann an eine bestimmte Arbeitsweise gebunden.

Ich würde aber die These vertreten, dass es nicht nur eine Frage der Habitualisierung ist, sondern auch eine Frage, wie wir mit Texten kreativ umgehen. Es ist ein total gemischtes Feld. Wir sehen beim Fachinformationsdienst Philosophie, dass es Mühe kostet, die Kolleginnen und Kollegen einzubeziehen und es als ein Arbeitsinstrument zu sehen, was man auch gestalten soll und sogar gestalten muss – um den Medienwandel in die Hand zu nehmen und sich nicht nur als Opfer von Entwicklungen zu definieren. Also, wie gesagt: “Very mixed feelings”, würde ich sagen.

Eric Eggert: Herr Schneider, wie sehen Sie das – auch in Ihrer doppelten Funktion als Professor für Philosophie und Direktor der Universitätsbibliothek?

Ulrich Schneider: In Leipzig betreiben wir den Fachinformationsdienst für die Kommunikations-, Medien- und Filmwissenschaften. Wir haben versucht, unser Alleinstellungsmerkmal darin zu finden, dass wir einen besonders guten Katalog machen, der nicht nur weit ausgreift, eben z. B. auch auf Open-Access-Produkte, die

ja von Bibliotheken nicht gekauft und daher normalerweise nicht rezipiert werden. Als auch darin, dass dann auch geliefert wird, also dass Texte zugestellt werden, beispielsweise direkt vom Verlag. Das wäre meines Erachtens leicht übertragbar auf alle anderen Wissenschaften auch.

In der Philosophie kommt ein Aspekt hinzu, den wir jetzt erst langsam auch mit unseren Katalogen versuchen zu verbessern, nämlich, dass man Ergebnisse nicht mehr nur wie Bestelllisten bei normalen Katalogrecherchen auswirft, sondern, dass man Ergebnisse auch visuell darstellt – als Felder, Karten oder Diagramme. Wenn ich in die Zukunft blicke, dann denke ich: Eine Suche sollte nicht nur auf Metadaten abheben – ob bibliothekarisch, intellektuell oder automatisch erstellt –, sondern auf Volltexte. Dann sind solche grafisch-organisierten Suchergebnisse extrem wichtig.

Vielleicht einen letzten Satz dazu: Die Philosophie arbeitet im Wesentlichen mit Texten und orientiert sich darin im Wesentlichen an Begriffen. Eine Suche nach Begriffen lässt sich in Zukunft viel besser strukturieren. Ein Beispiel: Ich arbeite gerade an den Vorlesungen von Foucault, die es nicht digital gibt, sondern nur in gedruckter Form. Mich hat interessiert, was er über den Marxismus sagt. Da ich ein guter Leser bin, habe ich mühsam herausgefunden, was eine Suchmaschine ganz schnell hätte finden können, nämlich, dass er das Wort "Marxismus" etwa zehnmal erwähnt – meist beiläufig. Aber in einer Vorlesung geht er sehr ausführlich darauf ein. Eine gute Suchmaschine hätte mir das in Sekunden angezeigt, mit Snippets. Man könnte so gleich erkennen, in welchen Texten ein Begriff diskutiert, definiert oder nur als Verweis benutzt wird. Das scheint mir für die Philosophie und die philosophische Diskussion ein wichtiges Suchergebnis zu sein, das ich bibliothekarisch ermöglichen sollte.

Eric Eggert: Frau Gehring, ich würde diesen Ball gerne an Sie weitergeben. Wie verändert sich aus Ihrer Sicht die philosophische Forschung durch digitale Tools und Techniken?

Petra Gehring: Ich würde im Moment noch nicht von messbaren Veränderungen sprechen – vor allem nicht, was handfeste philosophische Erträge angeht. Obwohl ich durchaus neugierig bin und auch mit avancierten Werkzeugen experimentiere, würde ich sagen: Die Forschungsformen der Philosophie können im Moment am

ehesten von generischen digitalen Neuerungen am besten profitieren. Das Ersetzen menschlicher Arbeitsschritte ist ausgerechnet in der Philosophie nicht sonderlich interessant, also auch quantitative Befunde. Viel ergiebiger ist das Recherchieren – also variantenreiche Recherchen aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Das ist ein interessantes Grundbedürfnis und eine Forschungsform bei uns. Darin steckt großes Potenzial, wahrscheinlich auch noch für die nächsten 20 oder 30 Jahre oder noch viel länger. Ich hoffe, dass wir dadurch etwas evidenzbasierter arbeiten können: Also genauer angeben können, was wozu gehört, was wozu gelesen worden ist, was man wo nachlesen kann – reichhaltigeres Zitieren, besseres Belegen. Natürlich muss alles klug in den Kern der Sache eingeflochten sein, das heißt, in einen eigenen Gedankengang eingebettet. Man will keine Redundanzen dokumentiert sehen, wenn es für das Ergebnis nicht wichtig ist, das zu wissen.

Beim zweiten Punkt kann ich Ulrich nur bestätigen: Das mag nicht sehr erfreulich für Digital Humanists sein, aber ich denke, dass für die hermeneutische und in Teilen auch die philosophisch-relevante Korpusarbeit, die man mit der schlichten Wortsuche (die ja nicht erfunden wurde, um Begriffe zu finden und auch nicht erfunden wurde, um hermeneutische Arbeit zu unterstützen), pfiffig eingesetzt, erstaunlich viel machen kann. Das ist dann auch ein moderater Zuwachs im Kernfeld dessen, was die Philosophie interessiert und nicht nur Schnickschnack. Ich denke, die Philosophie ist bisher nicht sehr digital, weil es kaum Werkzeuge gibt, die sich wirklich auf den philosophischen Erkenntnisprozess anwenden lassen. Viele Tools sind für andere Disziplinen und damit für andere Typen von Forschungsfragen gemacht und bringen in der Philosophie keine relevanten Informationen. Man hat dann ein Ergebnis – aber keines mit philosophischer Relevanz. In dieser Situation findet man sich oft wieder, wenn man mal damit experimentiert hat, was in anderen Disziplinen entwickelt wurde.

Ich würde sagen: Lasst uns ruhig offen und gelassen bleiben. Wir nutzen digitale Werkzeuge, wenn sie etwas bringen – und das möglichst effektiv. Diese Möglichkeiten dann aber auszureizen, beispielsweise was Recherchemöglichkeiten in Literatur und kleineren Korpora betrifft, kann viel bringen. Gerade dadurch, dass durch Kommerzialisierungsprozesse Literatur häufig eher unzugänglicher wird, könnten digitale Mittel eingesetzt werden, um dagegenzuarbeiten. Was früher

rechtlich noch ging, war technisch nicht möglich – heute ist es umgekehrt. Die Verwertungsketten sind heute so eng, dass man im Grunde die Texte nicht hat, die man braucht.

Andreas Speer: Da würde ich gern ein Gegenbeispiel einwerfen. Es hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan im Bereich der Editionen. Je älter die Texte, desto besser – weil sie frei verfügbar gemacht wurden. Früher haben wir mit schlechten Fotografien und Mikrofilmen gearbeitet, mit teilweise übelster Qualität. Heute sind viele Handschriften und Bücher aus der Frühen Neuzeit digitalisiert. Davon profitiert die Philosophie sehr, auch davon, was in anderen Fächern dazu gearbeitet worden ist, beispielsweise, wenn wir an philologische Werkzeuge, Transkriptionstools, Verbesserungen der entsprechenden Recherchertools und das Zurverfügungstellen von Textkorpora, auch für die Begriffssuche, denken. Wer je Texte in Überlieferungen einordnen musste, mit Textparalleln und so weiter, der weiß: Die Arbeit hat sich in den letzten 10 bis 20 Jahren enorm verändert. Es sind ganz neue Möglichkeiten aufgetaucht: Eben des Textvergleichs und des Textstudiums. Das ist ein Bereich, wo auch die Philosophie sich öffnen muss, hin zu den Digital Humanities, zu den Philologien, zu den historischen Wissenschaften und dann davon auch profitiert. Das nur als ein Bereich der philosophischen Forschung, der enorm profitiert hat von der Digitalisierung und sich ganz neu aufgestellt hat.

Petra Gehring: Das ist kein Widerspruch. Ich meinte genau das im weiteren Sinne von “Recherchieren” und “Texterschließung”. Je historischer, desto besser, da wird es auch rechtlich einfacher. Aber ich glaube nicht, dass sich unsere Forschungsformen dadurch wesentlich verändert haben – es ist einfach geschmeidiger geworden. Wenn das so weiterginge, wäre es schonmal prima.

Eric Eggert: Ich würde nochmal aufgreifen, dass Sie, Frau Gehring, sagen, dass es keine anderen Forschungsqualitäten im Digitalen für die Philosophie gibt. Das heißt, dass sich die Arbeit verändert, aber nicht die Essenz. Ich würde gerne Herrn Wagner nun noch in die Runde holen. Herr Wagner, was sind denn Ihre Erfahrungen mit digitalen Werkzeugen in der Forschung und in der digitalen Editorik?

Andreas Wagner: Ich denke, es ist leicht zu unterschätzen, welche Änderungen in den traditionellen Arbeitsweisen schon Einzug erhalten haben. Die einfache

Wortsuche – das konnte man in Bibliothekskatalogen und auch in PDF-Dateien schon lange machen. Eine lemmatisierte Suche ist allerdings eine Erweiterung und damit auch eine Bekräftigung dessen, was Frau Gehring eben gesagt hat. Das Recherchieren ist raffinierter und mächtiger geworden. Ein wichtiger Teil des Forschungsprozesses, der sich durch digitale Neuerungen verändert hat, ist das Finden von Fragestellung überhaupt, das heißt, das explorative Finden von glücklichen Zufällen, von Analogien, Passungen und so weiter, denen man dann nachgeht. Die Methoden, mit denen man einer speziellen Fragestellung in der Philosophie nachgeht, haben sich in der Tat nicht so stark verändert und hier ist es auch schwer vorstellbar, wie digitale Elemente hineinspielen könnten.

Ich denke aber, dass diese explorative Phase sich sehr stark vervielfältigt hat und vielleicht auch expliziter wird, dadurch, dass man diese Werkzeuge bewusster als Werkzeuge wahrnimmt. Suchmaschinen sind zum Beispiel nicht vom Himmel gefallen, sondern haben einen bestimmten Bestand, eine bestimmte Logik und wir bekommen bestimmte Empfehlungen. Begriffsordnungen, in denen man exploriert und Zusammenhänge auffindet, sind nun selbst datengetrieben erstellt worden und implizieren (philosophisches) Wissen. Da passiert viel, aber es ist noch nicht in der Disziplin ausgearbeitet, entfaltet und reflexiv diskutiert, das heißt, wie philosophisches Wissen und philosophische Methoden in diesen Werkzeugen implizit sind. Also: Was hieran kritisiert werden müsste, wie wir uns diese Werkzeuge zunutze machen können, welche epistemischen Überzeugungen und Ansätze dort verkörpert sind, warum diese eventuell nicht gut sind und so weiter. Da sehe ich aktuell Ansätze dafür – da kommt aber auch noch einiges an Arbeit auf die Philosophie zu.

Petra Gehring: Hätten Sie hierfür ein Beispiel?

Andreas Wagner: Es gibt beispielsweise das Projekt “Internet Philosophy Ontology”. Das ist ein Projekt, das versucht, eine Taxonomie der Philosophie zu entwickeln bzw. eine Sammlung von Informationen zu Werken, Personen und Zeitschriften und aber auch zu Ideen, Begriffen und philosophischen Schulen. Das Ganze ist getrieben durch die Einträge der Stanford Encyclopedia of Philosophy und der Wikipedia, den PhilPapers und weiteren Repositorien. Aktuell ist das noch sehr experimentell, dennoch ist es auch so gedacht, dass es ein Werkzeug zur

Exploration sein soll. Es funktioniert aber eben genau so: Dass es nicht durch ein Expert*innengremium, das seine eigene Epistemologie dort ausbuchstabiert, kuratiert ist, sondern durch die Textkorpora selbst generiert wird. Ich habe noch nicht intensiv damit gearbeitet, finde aber, dass es eine Perspektive und Arbeitsweise ist, die philosophisch interessant zu reflektieren wäre.

Eric Eggert: Zumindest markiert es nun eine Schwelle in der bisherigen Kartierung. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf: Am Anfang sah es ja so aus, dass wir als Philosoph*innen zwar jetzt auch mit etwas Digitalem arbeiten, dem aber inhärent keine hermeneutische Qualität zugeschrieben wird – also dass es nichts an den Forschungsfragen oder der Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert. Ich muss sagen, ich hätte jetzt gedacht, dass jemand noch virtuelle Forschungsumgebungen oder kollaboratives Schreiben anspricht, weil es eine naheliegende Idee ist, wie sich Denken verändert durch einen anderen Zugang. Aber was Sie jetzt beschreiben, ist natürlich noch einmal eine weitere Schwelle, nämlich, dass diese Techniken keine neutralen Werkzeuge sind, sondern schon ideologisch überformt. Da würde ich gleich eine Überleitung zu den Forschungsdaten vorschlagen. Aber zunächst noch: Herr Schneider bitte.

Ulrich Schneider: Ich will einfach nur nochmal zu bedenken geben – und das schließt an das an, was Herr Wagner eben gesagt hat –, dass in der Philosophie immer so ein definitorischer Mitnahmeeffekt herrscht. Man möchte eigentlich nicht mit undefinierten Begriffen umgehen und will sie immer möglichst genau definieren. Das klappt nie, weil Sprache sich dazu einfach nicht eignet. Das ist aber im Versuch der Präzisierung von dem, was man mit Sprache machen kann, natürlich immer wieder interessant.

Ich habe hier beispielsweise noch die gedruckte Fassung des Historischen Wörterbuchs der Philosophie stehen und werde es beim nächsten anstehenden Umzug entsorgen, weil ich auch inhaltlich schon lange überzeugt bin, dass das überhaupt nichts taugt. Es ist voller Probleme. Es sind lauter Fragen, die als Antworten präsentiert werden – irrtümlicherweise. Beispielsweise stecken in allen Begriffen Übersetzungsleistungen drin. Viele Begriffe kommen aus dem Griechischen, Lateinischen oder Französischen. Wir haben einen lateinischen Descartes in Deutschland und einen französischen Descartes in Frankreich – das

sind unterschiedliche Schriften oder leicht unterschiedliche Schriften. Wir haben diese verrückte, aktuelle Diskussion, dass wir französische Philosophen eigentlich in amerikanischen Interpretationen nach Deutschland bringen und dann so diskutieren. Gerade bei den Studierenden sehe ich ein sehr großes Begehren nach genau definierten Begriffen – und gleichzeitig eine Verzweiflung, wie wir das eigentlich machen sollen.

Jetzt kann man daraus zwei Folgerungen ziehen: Einmal kann man sagen, was Petra Gehring gesagt hat, und was ich voll unterstützen würde, nämlich: Das langsame, ruhige Arbeiten in größeren Kontexten ist immer noch der hauptsächliche Forschungsmodus der Philosophie. Auf der anderen Seite kann man sagen, Philosophie muss sich auch immer – oder sollte das und vielleicht immer schon – von nicht-philosophischen Sprachspielen unterscheiden. Nicht nur in Form von trivialen Beispielen, die in die Texte gebracht werden, sondern indem man sich auch in der philosophischen Begriffsarbeit mit dem “Unbegrifflichen” oder “Falsch-Begrifflichen” anderer Sprachspiele auseinandersetzt. Diese Auseinandersetzungen mit Begriffen gewinnt man ja nicht nur deswegen für die Philosophie, weil man sie innerhalb der Philosophie definiert, sondern weil sie auch weiter draußen eine Rolle spielen. Begriffe wie “Freiheit” zum Beispiel sind ja nun von Philosophen gar nicht zu beherrschen. Trotzdem sollte die Diskussion der Philosophen mit solchen Begriffen immer auch auf andere Diskussionen ausgreifen.

Genau da könnte ein digitaler Zugang helfen, im Sinne von: ich komme leichter auf Textstellen, ich kann leichter Übersetzungen überprüfen, indem ich Original und Übersetzung nebeneinander stelle oder ich kann auch das Umfeld eines bestimmten Begriffsaufstehens leichter eruieren. Das kann schon sehr helfen – nicht unbedingt für alles, was wir unter philosophischer Text- und Gedankenarbeit verstehen, aber vielleicht für eine neue Herausforderung: philosophische Arbeit zu verteidigen. Und das auch angesichts der Tatsache, dass Philosophie kein wachsendes Fach mehr ist.

Andreas Speer: Ich muss das Historische Wörterbuch nun doch ein bisschen verteidigen – nicht nur, weil ich am Schluss noch zwei, drei Artikel dafür geschrieben habe. Ich finde, es war schon ein bemerkenswertes Projekt, weil es überhaupt eine Sensibilität für die Geschichtlichkeit von Begriffen geschaffen hat. Man muss sehen,

wann das gegründet wurde. Davor waren wir in diesem Heidegger-Wahnsinn von Pseudo-Ideologien und Absurditäten von Begriffsbildungen. Und dann wurde so ein Projekt aufgesetzt. Jedes Projekt wird an einer endgültigen Begriffsklärung scheitern – das ist immer eine gewisse Leseperspektive, die man aber gut referenzieren und begründen muss. Ich fand es – zumindest als Studierender – ein wichtiges Instrument, um zu entdecken, was philosophische Begriffe mitsamt ihrer Differenziertheit und Perspektivität eigentlich sind.

Ulrich Schneider: Ja, aber alles geschenkt – damit kann man weder Rancière noch Foucault diskutieren. Judith Butler ist da nicht drin. Nichts von dem, was die jungen Leute heute an der Philosophie interessiert, ist da auch nur ansatzweise aufgehoben. Das geht gar nicht, weil es historisch einfach vorbei ist. Ich kann das Werk heute niemandem mehr empfehlen, außer vielleicht, wenn man sich mit älteren Philosophen beschäftigt. Da hat es noch eine gewisse Relevanz, aber auch da fehlen die modernen Interpretationen. Ich meine: Die Begriffsarbeit geht weiter in der Philosophie. Es fehlt ein Nachfolger, und es wird nie einen geben. Da könnten digitale Lexikon-Kreationstechnologien helfen.

Andreas Speer: Einverstanden. Der große Vorteil eines jeden Lexikon oder Wörterbuchs ist, dass es abgeschlossen ist, wenn es gedruckt wird. Deswegen ist ja auch Wikipedia gar nicht so schlecht. Je spezifischer die Artikel, desto besser die Auskunft, auch über aktuelle Diskussionen. Das ist der große Vorteil davon. Vielleicht noch ein letzter Punkt zum offenen Begriff der Philosophie: Da bin ich ganz bei Ihnen, weil ich selbst von einem historischen Interesse herkomme, das nicht so eng ist wie heute. Philosophie und Wissenschaft waren lange Zeit äquivalent. Bei Aristoteles ist Philosophie *episteme* und vice versa. Dieses Verständnis zieht sich über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, und bestimmt auch unser heutiges Philosophieverständnis. Da bin ich ganz bei Ihnen: Wir müssen auch rechts und links schauen. Diese engen disziplinären Eingrenzungen von immer neuen Subdisziplinen, die sich dann als Meta-Diskurs irgendeines anderen Diskurses verstehen, finde ich ohnehin etwas unverständlich. Da ist es sehr wichtig, dass wir die konzeptionelle und auch begriffliche Breite mit im Blick behalten.

Eric Eggert: Ich würde an dieser Stelle gerne Frau Gramelsberger noch mit einbeziehen und dann langsam zum Begriff der Forschungsdaten überleiten.

Gabriele Gramelsberger: Danke, ich komme etwas später dazu, aber ich hoffe, ich kann etwas beitragen. Zur digitalen Philosophie: Ich glaube, es ist domänenspezifisch. Ich mache Wissenschaftsphilosophie und wenn ich mich mit der aktuellen Wissenschaft der letzten 30 Jahre auseinandersetzen will – diese ist komplett in Computercode geschrieben, das heißt, programmiert. Wir haben im Moment überhaupt keine Tools, um in der Wissenschaftsphilosophie mit Computational Science umzugehen. Wir wissen nicht, wie sich Konzepte verändern durch die Programmierung. Was heißt “Klima”, wenn es in einem Klimamodell steckt und nicht mehr als wissenschaftliches Konzept mathematisch definiert ist? Da ist ein riesiger Leerraum. Ich entwickle entsprechende Tools, und ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Anwendung, um in Zukunft Wissenschaftsphilosophie machen zu können. Wie die Tools aussehen, wissen wir aber noch nicht.

Das einzige Kriterium, das wir bereits kennen, ist: Die Tools müssen wissenschaftsphilosophisch interessante Fragestellungen untersuchen können. Man braucht also erst einmal die relevante wissenschaftsphilosophische Fragestellung, die sich an codierter Wissenschaft orientiert – und daraus werden dann die Tools abgeleitet. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in anderen Bereichen der Philosophie ähnlich ist, etwa bei Ontologien oder Klassifikationen. Das Wichtige scheint mir im Moment zu sein, überhaupt erst einmal die richtigen Fragen zu stellen, um dann die passenden Tools zu entwickeln. Und nicht irgendwelche Tools zu verwenden, die für ganz andere Zwecke gedacht waren. Das scheint mir ein großes Projekt zu sein, wenn die Philosophie “up to date” bleiben will.

Petra Gehring: Gabriele, du hast total recht. Das Fach ist notorisch neugierig: Dort, wo sich “Welt” verändert, wollen wir genau in dem Aggregatzustand, in dem sie sich befindet, auf sie zugreifen können. Auf der Ebene der Gegenständlichkeit, die die Welt für uns annimmt, ist aktuell der Bär los, wenn die Welt digital wird. Da bin ich sofort dabei.

Ich würde gerne noch einen Punkt anhängen, weil dieser zu den unterschätzten Aspekten gehört und auch zu den unterschätzten Chancen, die auf digitaler Basis erschlossen werden können. Ulrich hat zu recht gesagt, wir arbeiten mit Texten – das ist so. Wir lesen. Aber wir sind ja ein Fach, das auch mit dem gesprochenen Wort viel anfangen kann. Die digitalen Audiotechnologien, einschließlich dessen,

was wir hier miteinander machen, und die Möglichkeit, Dialoge aufzuzeichnen, beliebig translokal zu organisieren, zu konvertieren (zwischen mündlich und schriftlich), das ist wirklich abenteuerlich. Stimme kann heute fast wie Schrift publiziert werden. Das hat natürlich schon vor der Digitalität begonnen, aber da hat das Digitalzeitalter nochmal einen riesigen An Schub gegeben, um eine Anwesenheit von Stimmen herzustellen. Das wird unterschätzt und auch nicht richtig ausgenutzt. Das könnte ein interessantes Feld sein, um diese uralte Thematik – Mündlichkeit vs. Schriftlichkeit – nochmal zu verräumlichen. Vielleicht wird das irgendwann mal stärker entdeckt, als das bislang der Fall war.

Eric Eggert: Könnte das etwas sein, was wir auch unter “Forschungsdaten” fassen könnten? Was also archiviert und zugänglich gemacht werden kann?

Petra Gehring: Interviews und Dialoge sind ja etwas, was schon immer zu den Textsorten gehört, mit denen die Philosophie gearbeitet hat. Selbstverständlich sind Audiomitschnitte von Gesprächen philosophische Quellen.

Eric Eggert: Ist denn “Quelle” gleichzusetzen mit “Forschungsdaten”? Diese Frage würde ich gerne in den Raum stellen: Was sind genau Forschungsdaten in der Philosophie? Wir haben bislang einen groben Überblick über das Digitale erarbeitet, aber die Frage, die sich gerade aufgrund der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) aufdrängt und mit der sich daher viele Forschende konfrontiert sehen, die noch nicht so viel damit zu tun hatten, ist: Was können wir als Forschungsdaten in der Philosophie identifizieren? Was ist das für eine Domäne? Möchte jemand von Ihnen eine erste Antwort wagen?

Petra Gehring: Ich würde eine maximalistische Antwort geben: Ich glaube, es ist ein Spezifikum der Philosophie, dass wir buchstäblich alle Formen von Daten als Forschungsdaten in der Philosophie gebrauchen können. Vielleicht ist die Geschichtswissenschaft ähnlich gefräßig wie wir. Es kommt auf die Domäne an, grundsätzlich ist erstmal nichts vor uns sicher. Es gibt kanonische Überlieferungen, aber die Digitaltechnologie erweitert ja den Bereich des Überlieferbaren in schwindelerregender Form. Daher denke ich, man sollte erstmal nichts ausschließen. Auch Datenspuren, die man irgendwo hinterlässt, sind potenzielle Forschungsdaten für die Philosophie. Hier nun subtraktiv vorzugehen, halte ich für

nicht machbar. Man kann Prioritäten diskutieren, aber vom Wesen her finde mir nichts ein, was man weglassen könnte.

Ulrich Schneider: Vielleicht kann ich hierzu ergänzen: Ich würde Forschungsdaten etwas enger definieren und zwar als die durch Forschung produzierten Daten. In jeder Forschung findet irgendeine Art von Erschließung statt: Ich erschließe Texte, definiere Begriffe. Ähnlich wie in den Naturwissenschaften könnte man sagen, dass dieser Erschließungsbereich, das heißt, diese Analyseleistung, die in einem Text auch drin steckt, als Forschungsdaten begriffen werden kann. Nur dann sind wir an dem Punkt, dass man der philosophischen Diskussion durch bessere lexikalische oder terminologische Arbeit aufhilft, als eine Reflexion dessen, was an Forschung gerade läuft.

Das, was Petra Gehring eben gesagt hat, finde ich auch sehr interessant: Dass man der philosophischen Diskussion auch durch anderswo produzierte Erschließungsleistungen aufhilft, zum Beispiel durch Audiomining, Bildanalysen oder Übersetzungen. Heute kann man chinesische Texte durch automatische Übersetzungsprogramme lesen und leichter als je zuvor in eine Diskussion einführen, wenn man will. Die Grenzen der Philosophie sind gar nicht mehr kanonisch notwendig bestimmt, obwohl es immer noch sehr sinnvoll ist, dass Philosophie einen Kanon hat und einen Diskussionsraum eröffnet. Das muss aber gar nicht mehr der Fall sein.

Eric Eggert: Ich finde den Gedanken des erweiterten Raumes und der Grenzenlosigkeit der philosophischen Forschung durchaus attraktiv. Gleichwohl stellt sich die Frage: Wenn alles zu Forschungsdaten wird, worin besteht dann die spezifische Qualität von Forschungsdaten? Warum brauchen wir diese Kategorie dann noch? Und: Welchen Einfluss hat das Digitale auf diesen Komplex? Herr Wagner, ich vermute, dass Sie dazu eine Idee haben.

Andreas Wagner: In vielen Diskussionen über Forschungsdaten, die ich kenne, wird versucht, Forschungsdaten und Publikationen auseinanderzuhalten. Forschungsdaten sind die Daten, die im Forschungsprozess produziert und verwendet werden, abzüglich der Publikationen, denn für diese gibt es bereits eigene Infrastrukturen und Rezeptionskanäle und -methoden. Das ist im Falle der

Philosophie allerdings gar nicht so einfach, da dort die Publikation das wichtigste Material ist, mit dem wir arbeiten. Viele der Materialien, die angesprochen wurden (Interviews, Bibliographien usw.), kennen wir als Publikationen bereits.

Vielleicht können wir uns auch fragen: Was wären denn Daten in der Philosophie über Publikationen hinaus, die wir gerne als Forschungsdaten sichern wollen? Viele philosophische Traditionen haben den Ehrgeiz, begriffliche Zusammenhänge oder historische Einflussprozesse zu registrieren und formal zu beschreiben. Solche Kalküle bzw. Datenbanken sind eigenständige Materialien, die auch unabhängig von den wissenschaftlichen Artikeln und Buchpublikationen, in denen sie diskutiert werden, auch in weitere Forschungsprozesse eingespeist werden können. Das wären ein paar Beispiele. Ein anderes Beispiel sind Sprachmodelle: Wenn wir beispielsweise von einem Sprachbegriff nach de Saussure ausgehen, bei dem sich die Bedeutung von Worten aus dem Verweisungszusammenhang der Sprache ergibt, dann wären Sprachmodelle, wie sie in vielen Disziplinen derzeit en vogue aber sehr aufwändig zu erstellen und zu differenzieren sind, ebenfalls ein gutes Datum, bei dem es sich lohnen würde, es aufzubewahren und zugänglich zu machen für andere Forschungsprozesse.

Andreas Speer: Vielleicht hilft es auch, einen Blick darauf zu werfen, wie die Forschungsdatendebatte in die Philosophie gekommen ist. Dort ist sie ja noch gar nicht so lange. Das Forschungsdatenthema ist ja zuerst in den Naturwissenschaften entstanden und zwar bei Experimenten, das heißt, im Zusammenhang mit der Evidenzierung dessen, was man danach in einem Aufsatz veröffentlicht, die in der Regel ja recht kurz sind und nur ein Resultat darstellen. Wo sind aber die zugrundeliegenden Daten? Das ist die richtige Analogie, denn dieser Prozess der Forschungsdaten hat ja auch in der philosophischen Forschung etwas angestoßen, nämlich, unseren ganzen Arbeitszirkel von Anfang an zu reflektieren. Das heißt, dass man zu einem Arbeitsprogramm, in dem Forschungsdaten anfallen, Rechenschaft ablegen muss. Alle, die in philosophischen Instituten arbeiten, kennen diese Schränke, wo häufig noch gedruckte Aufzeichnungen liegen – mehr oder weniger geordnet. Es ist offensichtlich, dass sie von Menschen stammen, die dort mal gearbeitet haben. Das heißt, wir haben es mit all den Schritten zu tun, die auf

etwas hingeführt haben, was entweder publiziert wurde oder eben nicht publiziert wurde. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.

Wenn ich sehe, was wir momentan im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur machen müssen, dann geht es zunächst darum, überhaupt angemessene Repositorien und Arbeitsinstrumente und so weiter zu schaffen, um Forschungsdaten im engeren Sinne – also alles, was man für ein bestimmtes Projekt, für eine bestimmte Fragestellung braucht, benutzt, formatiert, interpretiert, auswählt und auch wieder ausscheidet – zu dokumentieren. Es geht nicht nur darum, das Endprodukt zu zeigen, sondern auch, diesen Prozess bewusst zu begleiten und die eigene Forschungstätigkeit zu reflektieren. Diese Reflexion und Dokumentation machen das Ergebnis letztlich an verschiedenen Stellen kommunizierbar.

Petra Gehring: Ich glaube, die Diskussion über Forschungsdaten war für uns zunächst etwas fremd, aber sie wird sehr interessant, wenn man sich einen Moment damit beschäftigt. Wenn man vom Endprodukt her denkt, könnte man sagen, dass diese Daten eine Belegfunktion übernehmen könnten, also als erweiterte Rechenschaftslegung im Hinblick auf das Forschungsergebnis dienen. Das betrifft insbesondere theoretisch orientierte Arbeit, wie wir sie machen – nicht philologisch, sondern theorieproduzierend. Da gibt es eine riesige Blackbox: Wie ist der Text überhaupt entstanden? Will man da einen gläsernen Schreibtisch erzeugen? Das Making-of dokumentieren und möglicherweise sogar mitpublizieren? Und was für eine Funktion hätte das? Forschungsformen sind in dieser Hinsicht nicht gleich. Das, was wir tun, ist nicht darauf angelegt, reproduzierbar zu sein – anders als experimentelle Wissenschaften, wo es um Reproduzierbarkeit, Standardisierung und Qualitätssicherung geht. Es ist unter bestimmten Gesichtspunkten attraktiv und qualitätssichernd, dass zum Beispiel bestimmte Messungen und Rechenschritte oder evaluative Routinen reproduzierbar sind.

Aber ist das übertragbar auf das hermeneutische Arbeiten? Im hermeneutischen Arbeiten, das auf einer meist nicht strittigen Textgrundlage basiert, ist eher das Prinzip der Abweichung produktiver als das der Ableitung in einem kontrollierten, reproduzierbaren Modus. Da müssen wir überlegen: Was wollen wir womit erreichen? Wie arbeiten wir? Und da bin ich wieder bei Herrn Speer: Die Frage

richtet sich an unsere eigenen Forschungsformen. Warum machen wir was, und wo ist Dokumentation und Mitüberlieferung sinnvoll? Eine Belegfunktion gibt es bei uns schon – etwa, wenn man darlegt, was man nicht gelesen hat, bevor man eine Aussage trifft. Das wäre spannend zu wissen, wird aber selten gemacht. Wir begrenzen die Reichweite dessen, was wir als Basis verwenden und das kann die Aussagekraft beeinflussen. Dennoch werden wir Reproduzierbarkeit nicht als Leitideal für unsere digitale Dokumentations- oder Publikationspraxis anstreben. Für uns liegt der Fokus woanders. Nur als Beispiel – ich denke, die Diskussion ist hier sehr spannend. Als allererstes müssen wir uns überlegen: Was sind die “essentials” unserer Forschungsform?

Eric Eggert: Das ist eine sehr einleuchtende Überlegung, vor allem, wenn man es auf künstlerische Praktiken transponiert. Auch dort könnten ähnliche Fragestellungen auftauchen, zum Beispiel, wenn man den Entstehungsweg eines Theaterstücks mit einbezieht. Ihre Beschreibung zeigt aber auch, dass unsere eigenen Forschungsformen von einer Infrastruktur beeinflusst werden, die sich gerade unter dem Dach der NFDI-Konsortien im akademischen Raum ausbreitet. Deshalb möchte ich die Frage in den Raum stellen: Haben wir überhaupt die Zeit, vernünftig zu reflektieren und eine Idee zu entwickeln? Oder müssen wir sofort ins Handeln übergehen? Andreas, vielleicht kannst du aus der Text+-Perspektive sagen, wie wir uns da Beinfreiheit verschaffen können.

Andreas Speer: Die Philosophie hat es mit ihrer Arbeitsform schwer, in die großen NFDI-Zusammenhänge und Cluster hineinzukommen. Ich mache es jetzt mal an Text+ klar: Es gibt drei große Datendomänen: Sammlungen, Wörterbücher und Editionen. Dabei geht es auch um Belegfunktionen und bestimmte Weisen der Texterfassung. Ich muss mich regelmäßig gegen Stimmen behaupten, die einen möglichst “sauberen” Text wollen, den man gut in große quantitative Suchtools einspeisen kann. Aber das interessiert die Philosophie wenig. Wir lesen Texte anders und wollen auch ihre historische Komplexität begreifen – etwa durch die Überlieferungsgeschichte. Man muss sich also bewusst Platz schaffen. Ich bin der Meinung, man muss mitmachen, weil man auch etwas dabei lernt. Man lernt etwas über die Widerständigkeit – dort, wo es Widerstände gibt, lernt man etwas über das eigene Arbeitsfeld. Nur die, die mitmachen, haben die Möglichkeit, etwas zu

gestalten. Dasselbe haben wir bei den Fachinformationsdiensten: Wie muss ein Fachinformationsdienst aussehen, der dem Fach adäquat ist? Das Kölner Umfeld bietet da interessante Vergleichsmöglichkeiten, zum Beispiel mit einem Fachinformationsdienst, der ganz andere Interessen seitens der Community hat. Das ist meine Einschätzung zu dem Feld, das sich ja aber eben erst aufbaut, seit gut einem Jahr. Die Philosophie ist nicht die Disziplin, die den Diskurs von vornherein bestimmt – aber wir müssen Verbündete suchen und aktiv bleiben.

Eric Eggert: Herr Schneider, wie sehen Sie das aus bibliothekarischer Perspektive? Welche Rolle nehmen die Bibliotheken in dieser veränderten Landschaft ein und wie verändert die Diskussion um Forschungsdaten die Stellung der bibliothekarischen Infrastrukturen in Bezug zur Forschung?

Ulrich Schneider: Viel kann ich dazu nicht sagen, vielleicht nur Folgendes: Bibliotheken selber waren immer schon Infrastrukturen für wissenschaftliches Produzieren. Seit es Lesesäle gibt, sind Bibliotheken Orte des Neuen. Dieser Prozess des Lesens und Schreibens verändert sich aktuell stark. Auf der einen Seite haben Bibliotheken viel mit (Retro-)Digitalisierung und Open Access zu tun. Lesen wird damit auf eine neue Stufe gebracht. Auf der anderen Seite nutzen moderne Mittel wie IIF bereits Produktionsmodalitäten der digitalen Zukunft – das ist nicht nur ein Kopier-, sondern ein Produktionsverfahren. Bibliotheken beteiligen sich an der NFDI, obwohl sie nicht selbst von dieser Förderung profitieren sollen. Aber sie könnten in Zukunft als Infrastrukturen, produktionsrelevante Aktivitäten übernehmen – so wie auch Rundfunkarchive heute genutzt werden, um neue Filme zu produzieren und nicht primär für den Erhalt von Kulturgut. Bibliotheken müssen ihren Status als Produktionsorte immer wieder neu definieren – gemeinsam mit der Wissenschaft. Es sind vielfältige Publikationsdienstleistungen, die da aufgebaut werden, das können aber auch (Forschungs-)Datenarchive sein, die deswegen wertvoll sein sollen oder können, wenn daraus Neues entspringt. Hier sind die Bibliotheken mitten in einem Umbruch, der aber nicht nur sie alleine betrifft.

Eric Eggert: Vielen Dank! Ich würde sehr gerne weiter über das Verhältnis von Forschungsform und Forschungsdaten sprechen. Das ist eine enorm spannende und bereichernde Diskussion. Wir sind allerdings bereits über der Zeit – dennoch würde ich gerne nochmal das Podium öffnen, für Fragen an die Diskutant*innen.

Petra Gehring: Ich möchte noch einen Punkt unterstreichen – auch mit Blick auf die Bibliotheken: Deren Bedeutung für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft philosophischer Arbeit ist enorm und leider noch immer nicht ausreichend durchdrungen. Aber: Der digitale Wandel ist auch ein Kommerzialisierungsereignis. Es geht – ganz marxistisch – auch um das Eigentum an Produktionsmitteln bzw. die Verfügbarkeit der Produktionsmittel für die öffentliche Forschung. Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der die meisten (digitalen) Inhalte, die nicht bereits gemeinfrei sind, zunehmend nur noch auf Mietbasis zugänglich sind. Wenn wir uns nicht aktiv um unsere Infrastrukturen kümmern, um verfügbar zu halten, was wir dringend brauchen, sind unsere Produktionsmittel bald weg. Es sei denn, sie werden für viel Geld jährlich vom Steuerzahler gemietet. Im Moment zahlt das Bundesministerium für Bildung und Forschung noch viel – aber niemand weiß, wie lange das noch so geht.

Die technische Abhängigkeit ist auf vielen Ebenen groß und viele Werkzeuge sind geliehen. Das macht uns angreifbar. Wir brauchen Bibliotheken und noch viel mehr Infrastruktur, um Nachhaltigkeit sicherzustellen – gerade in den Geisteswissenschaften, die auf Jahrhunderte zurückgreifen müssen. Wenn digitale Produktion gelingen soll, brauchen wir tragfähige, unabhängige Strukturen. Das wäre eine Aufgabe, über die die NFDI nachdenken müsste – um Plattformen zu schaffen, auf denen solche Fragen diskutiert werden können. Wer keine Idee hat, was man mit Infrastruktur anfangen soll, sollte sich klarmachen, wie rau und fragil alles ist, was heute als “prima zugänglich” erscheint. Das ist kein Ponyhof. Ökonomisch wird es teuer – und politisch ist es auch ein Thema. Wie das langfristig funktionieren kann, weiß heute kein Mensch. Hier bei der NFDI besteht dann unter Umständen Handlungsfähigkeit und es sind vielleicht Schulterschlüsse möglich, wenn Dinge ernsthaft in Gefahr kommen. Wir müssen um unsere Produktionsmittel kämpfen.

Eric Eggert: Ich finde das eine bemerkenswerte Perspektive. Neulich hatte ich ein Gespräch in der Bibliothek, in dem es um medizinische Forschungsdaten ging. Die Kolleg*innen hatten die genau entgegengesetzte Perspektive: Und zwar, dass wir durch die NFDI gezwungen würden, Forschungsdaten zu veröffentlichen, mit denen Konzerne am Ende Geld verdienen können. Sie sehen sich zu dem gläsernen

Schreibtisch gezwungen und fürchten den Verlust der Autonomie ihrer eigenen Daten. Ihre Perspektive, Frau Gehring, ist sehr wichtig.

Petra Gehring: Open Science steht in der NFDI aktuell noch nicht drin. Das sind zwei unterschiedliche Programme und Akteursbereiche.

Gabriele Gramelsberger: Ich wollte das auch nochmal unterstützen. Die Produktionsfrage ist viel wichtiger als die Frage nach den Forschungsdaten. Ich bin in der Allianzinitiative der Wissenschaftsorganisationen zum Thema Infrastrukturen digitaler Wissenschaften. Eine besorgniserregende Richtung ist die Entwicklung im Bereich Cloud Computing. Hier spürt man die Kommerzialisierung ebenfalls. Petra, hast du vielleicht Beispiele, bei denen es insbesondere für die Philosophie besonders deutlich wird? Im Bereich Programmcode gibt es im Moment keine Archive.

Andreas Speer: Alle, die mit Tools arbeiten, die gekauft sind, wissen, was Abhängigkeit bedeutet. Tools werden beispielsweise verkauft oder gehackt. Wir waren mal von einem Hack indirekt betroffen und haben uns dann dazu entschieden, das Tool gar nicht mehr zu benutzen. Auch merkt man es bei Dingen, bei denen man mit jedem Upgrade mehr bezahlen muss. Man wird sozusagen "festgetrunken", wie bei einem guten Kölsch in einer Kneipe – am Anfang bekommt man ein, zwei Kölsch, und je länger man bleibt, desto weniger hat man eine Chance, an diesem Abend noch woanders hinzugehen. Diese Technik gibt es natürlich auch im Bereich digitaler Werkzeuge, insbesondere dort, wo sie kommerziell sind und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen gibt es hier – das ist ja auch Teil der Aktivitäten der NFDI – verlorene Projekte, die, wenn sie nicht mehr weiterbetrieben werden oder technisch abgeschnitten sind, einfach nicht mehr auffindbar sind. Orphaned editions und ähnliche Dinge kennt jeder. Es ist ganz wichtig, dass wir dort handlungsfähig bleiben und auch jetzt schon prospektiv unsere eigenen Interessen in die Hand nehmen.

Publikumsfrage: Ich würde nochmal einen Kommentar oder auch eine Frage an Frau Gehring stellen. Wir bei uns im Hause bauen unter anderem Strukturen für Text+ auf. Wir kümmern uns auch um die technischen Grundlagen, Lizenzierung und dergleichen. Ein großes Problem und ein regelrechter Paukenschlag war für viele

vor zwei Jahren die Frage nach digitalen Lizenzen für Literatur. Das betraf dann auch die Philosophie, also wenn man plötzlich nicht mehr an bestimmte Journals oder Paper kam, die man gerne lesen wollte. Wir versuchen dem auf der Infrastrukturebene entgegenzuwirken. Wir arbeiten mit Rechenzentren und öffentlichen Datengebern zusammen, um öffentliche Infrastrukturen aufzubauen – insbesondere solche Daten, die nicht lizenziert sind.

Das Problem ist aber: Förderung ist immer zeitlich begrenzt. Wenn ich in einem Forschungsbereich ein Tool für digitale Methoden oder digitale Editionen entwickle, hat das mit der Schaffung des Tools auch gleich ein Enddatum. Ein Buch hat in der Regel kein solches Enddatum, auch wenn es Folgekosten gibt – das Regal muss bezahlt werden, das Archiv muss gesteuert werden. Aber der Server ist weg, sobald der Strom weg ist. Es gibt ein klares Ende. Und die Fördermittelgeber sehen für solche Nachhaltigkeit keine Mittel vor. Wenn wir jetzt an die Philosophie denken, an Anforderungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, an Forschungsdaten mit einer Tradition von hunderten oder gar tausenden von Jahren – das sind Anforderungen, die wir gar nicht erfüllen können. Wir würden sie gerne erfüllen, aber es gibt momentan keine Idee, was das bedeuten soll. Wie können wir so etwas überhaupt denken oder damit umgehen? Da würde mich interessieren, ob sich der Rat für Informationsinfrastrukturen momentan eher auf große Infrastrukturen konzentriert – vielleicht stärker auf naturwissenschaftliche Daten, zumindest ist das mein Gefühl – oder ob auch die Philosophie bzw. die Geisteswissenschaften mit ihren langfristigen Perspektiven berücksichtigt werden?

Petra Gehring: Ich halte das, was Sie schildern, für völlig richtig. Erstens: Im Rat für Informationsinfrastrukturen sitzen durchaus sehr engagierte Geisteswissenschaftler*innen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen – das wird mitgedacht. Übrigens gibt es auch in den Natur- und Ingenieurwissenschaften Daten und Quellen, die über Jahrhunderte hinweg aufbewahrt werden sollen. Es ist also nicht so, dass dort das Vergessen systematisch eingeplant ist. Aber: Wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Es geht nicht darum, ein bisschen zu jammern und zu sagen, da müsste halt ein bisschen mehr Geld rein. Sie kennen in einer Bibliothek am besten die Ausmaße dessen, was gebraucht wird an Materialien. Wir sind tatsächlich auf einem kritischen Pfad und ich glaube, die öffentlich geförderte

Wissenschaft muss sich Folgendes klar machen: Wenn überhaupt, dann lässt sich das nur mit unternehmerischen Strategien finanzieren. Die Größe des Problems zu ignorieren ist keine Option. Aber diejenigen, die die Größe des Problems sehen, haben leider keine Antworten darauf. Und deswegen: Das ist kein Ponyhof und keine Komfortzone. Das betrifft unseren wissenschaftlichen Alltag.

Ich denke, wenn das so ist, stellt sich auch die Frage: Wie weit geht projektförmige Forschung überhaupt noch gut für die ganze Forschungskultur? Das ist eine Frage der Verantwortung. Ich finde es problematisch, so zu tun, als könnte avantgardistische Forschung Dinge mit dem Gestus machen, "In zehn Jahren machen das alle so.", wenn eigentlich klar ist, dass das niemand finanzieren kann – und die Datengrundlagen, die man imaginiert, gar nicht existieren. Es braucht ein forschungspolitisches Selbstverständnis und ich bedauere daher sehr, dass es in der Philosophie wenig kollektive Verständigungsmöglichkeiten dazu gibt. Jeder ist da mehr bei sich selbst.

Die Editor*innen sind hingebungsvoll unterwegs in einer sehr altruistisch geprägten Zone – ich bewundere sie dafür. Aber ich weiß nicht, ob Editionen mit ihren Nutzer*innen solche Fragen diskutieren. Das ist wirklich ein großes Problem. Es reicht nicht, einfach nur zu sagen, wir hätten gerne ein bisschen mehr Geld. Was wir sehen, ist: Früher oder später kauft ein Verlag oder Google solche Projekte auf. Geld und Macht sind auf der Gegenseite und mit ein paar Steuergeldern wird man da keine gute Evolution schaffen können. Das bedarf einer Politisierung des gesamten Bereichs und als Allererstes braucht man Foren und Anlässe dafür. Das wäre meine etwas unbefriedigende Antwort.

Ich wünschte, der Rat könnte das alles in dieser Größe allen vor Augen stellen – aber so einfach ist das nicht. Es gibt übrigens ein neues Papier zur "Verwertung" von Forschungsdaten. In der Überschrift merkt man in Spurenelementen, dass wir uns der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft – also der Frage der Kommerzialisierung – annähern. Das Papier ist natürlich gepflegt formuliert, aber wer es gründlich liest, wird darin auch ein bisschen Munition finden, um dieses Feld in Angriff zu nehmen.

Publikumsbeitrag: Danke! Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Problem jetzt noch größer mache. Es fiel vorhin das Wort "Tool". Ich wollte eigentlich genau darauf zu sprechen kommen. Ich hatte den Eindruck, es wird hier immer noch sehr in infrastrukturellen Begriffen gedacht. In der Diskussion hatte ich aber den Eindruck, man vergisst einen Punkt zwischen Forschungsdateninfrastruktur auf der einen Seite und den Arbeitsmitteln bzw. Produktionsmitteln auf der anderen. Es ist ja nicht mit Microsoft Word getan. Ich denke an Systeme wie Citavi, die auch Verführungskraft entwickeln – man gibt dort seine Literatur ein, sammelt seine Wissensselemente, und ist dann wieder in einer Lock-in-Situation. Ich habe den Eindruck, dass an dieser Bruchkante zwischen Forschungsdateninfrastruktur und Tools, mit denen man konkret arbeitet, nicht viel passiert – vielleicht nehme ich es aber auch nur nicht richtig wahr.

Petra Gehring: Citavi ist ein super Beispiel – das wurde gekauft und ist jetzt unfreiwillig zu einem Repositorium geworden, in dem man die Literaturarbeit von Geisteswissenschaftler*innen erforschen und auswerten kann. An sich wäre das wahrscheinlich eine Frage für Herrn Wagner. Ich denke, wir haben in Deutschland schon ein relativ ausdifferenziertes, öffentlich finanziertes System. Es gibt weniger start-up-artige, wissenschaftsnahe kleine Player, die dann früher oder später einfach aufgekauft werden – oder vielleicht sogar schon mit dieser Absicht starten.

Andreas Wagner: Was ich sagen kann ist Folgendes: Das, was man oft als "Research Software Engineering" bezeichnet, wird zunehmend in Infrastrukturen, Open Science und Nachhaltigkeitsdebatten aufgenommen. Das würde ich so einschätzen, wie es Frau Gehring auch eben gesagt hat: Es gibt durchaus ermutigende Entwicklungen. In konkreten Förderlinien werden Open-Source-Anforderungen mittlerweile meist benannt. Es werden jetzt Formate und Schnittstellen entwickelt – und hoffentlich auch genutzt –, um Software nicht nur auf Open-Source-Basis zu betreiben, sondern auch selbst nachhaltig zu archivieren. Wenn man beispielsweise an die Software-Zitations-Bewegung denkt, ist das ganz ermutigend. Aber es stimmt: Diese Software ist häufig projektspezifisch, wird in einem überschaubaren Zeitrahmen entwickelt und ist auf spezifische Bedarfe zugeschnitten. Das macht eine Nachnutzung oft schwer, nicht immer intuitiv oder komfortabel. Da haben kommerzielle Anbieter im Moment noch die Nase vorn.

Aber das Feld, auf diese Kämpfe geführt werden können, ist hier zumindest identifiziert. Ich wollte noch etwas zur Frage sagen, wie die Philosophie sich nun im Forschungsdatenmanagement und der NFDI verorten kann: Neben dem großen politischen Einsatz gibt es auch pragmatische Forderungen, bei denen die Philosophie sehen muss, dass sie nicht auf der Strecke bleibt. Sie muss sich beispielsweise in die verschiedenen NFDI-Konsortien einklinken, um hier dann zu fragen: Welche Daten und Schnittstellen habt ihr? Passen diese zu unseren Tools und unseren Forschungsfragen? Das spielt dann genau in diese Struktur der Infrastrukturen, Softwarearchitektur und -landschaft hinein.

Publikumsfrage: Nochmal kurz zur Ergänzung: Bibliotheken arbeiten durchaus an Software, die öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Es gibt aber Grenzen und zwar dort, wo kommerzielle Anbieter Angeboten haben. Dort können wir nicht mit öffentlichen Mitteln Konkurrenz schaffen, und zwar aus rechtlichen Gründen. Mehr passiert aber in Richtung fachspezifische und fachgenerische Tools – da kann man auch den Forschungsdatenbegriff nochmal neu einordnen. Bibliotheken arbeiten mit Forschungseinrichtungen und -projekten und schauen, was deren Fragestellungen sind und wie diese mit fachspezifischen Anwendungen digital unterstützt werden können. Das können digitale Editionen sein, aber auch Data-Mining-Anwendungen oder spezifische Visualisierungen. Die Frage ist immer, wie kann hier unterstützt werden. Zudem sehe ich noch die Schwierigkeit, genuin digitale Arbeit in der Philosophie – die es durchaus gibt! – auch als Philosophie zu begreifen.

Andreas Wagner: Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Wenn man sich die Eingangsfrage “Wie digital ist die Philosophie heute?” vergegenwärtigt und die Frage umdreht in “Wie philosophisch sind die digitalen Methoden heute?”, dann ist es wirklich erstaunlich, was man sieht: Hier sind Entwickler*innen, die sich mit Ontologien herumschlagen – und dann tauchen Davidson, Searle und Konsorten in Konferenz-Proceedings auf. Ich glaube, es gibt auch unheimlich viele ausgebildete Philosophinnen und Philosophen, die in solchen Bereichen – also nicht nur im Bibliotheksumfeld, sondern auch gerade im Bereich digitale Methoden, Softwareentwicklung, Infrastrukturen und so weiter – arbeiten. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, über den man nachdenken könnte: Wie verhält sich die Philosophie als Disziplin zu diesen “Ausgewanderten”? Denn bisher sagt man ja

meistens, ja, das ist schon auch Philosophie. Wir holen die irgendwie wieder in unseren Lehrbetrieb rein. Die sollen mal in der Vorlesung berichten oder Seminare halten oder so etwas. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene, riesengroße Landschaft, die sich da auftut.

Petra Gehring: Ich stimme voll zu. Das ist eine große Baustelle. Ich sage es mal so: Vielleicht können wir das “philosophische Algorithmenkritik” nennen. Ulrich Schneider hat das vorhin gesagt: Wir lesen die Franzosen teilweise, weil sie reimportiert werden, auch irgendwie durch die amerikanische Brille, und entlang amerikanischer Debatten, in denen dann ein Schlagwort wie “Dekonstruktion” übernommen wird.

Ich habe mich ganz konkret länger schon beschäftigt mit digitaler Metaphernanalyse. Da kommt man nicht vom Fleck, weil man sozusagen die in die Software verbauten, (schlechten!) mentalistischen Metaphernkonzeptionen als hegemoniale Struktur antrifft. Die gesamte Computerlinguistik und auch das Machine Learning arbeiten mit extrem schlechten Metaphernkonzepten. Da hatte man also auf der Eingabeseite in der Modellbildung irgendwann mal den Faden verloren. Das Ganze wird orchestriert mit (schlechten!) Philosophemen. Da hätte man sich 20 Jahre Arbeit sparen können, was bestimmte Formen von Metaphernanalysen angeht, wenn man einfach mal mit einer hermeneutisch-orientierten Metaphernkonzeption herangegangen wäre, also Metaphern in Texten und nicht “mental maps” in Köpfen. Es gibt aber nichts in dieser Richtung. Und ich kann mit keiner Informatiker*in sinnvoll darüber reden. Da wäre in der Tat so eine Art Feedback oder Kurzschluss am Punkt Null nötig: Überlegen wir nochmal, was am Gegenstand von Interesse sein könnte. Da würde ich auch sagen, dass ein selbstbewusster Dialog von Philosophen mit Philosophen nötig ist, um dann vielleicht ein paar Bugs zu beseitigen, die durch Reimporte von Software zustande kamen. Das wäre wirklich interessant. Also das ist der Fall Metaphernanalyse.

Ich denke wirklich darüber nach, das mal zu einem Beispiel auszubauen für eine unnötige Sackgasse (durch eine unnötige Verengung), durch verkürzte Rezeptionspfade auf dem Weg zu digitalen Vorschlägen. Das genau zu untersuchen wäre wahrscheinlich ein riesiges Forschungsprojekt. Das schaffe ich nicht mehr in meinem Leben, aber es wäre trotzdem ein schönes Beispiel.

Gabriele Gramelsberger: Metaphern sind ein Beispiel, ein anderes sind Ontologien – da wird so viel Schindluder getrieben in diesem Bereich, da könnten Philosophen dringend eingreifen. Ein anderer Bereich ist Argumentation und Inference-Technologien. Da werden beispielsweise Russell oder Davidson viel bemüht. Dort gibt es Theorien, auf die man aufbaut und viele Aktivitäten, auch im Machine-Learning-Bereich. Das ist ein riesiges, spannendes Feld. Und da werden die simpelsten Konzepte genommen – wie Petra Gehring das schon gesagt hat – und dann auf die Welt losgelassen. Das sind sehr spannende Bereiche.

Eric Eggert: Ja, vielen Dank. Ich würde in Anbetracht der Zeit jetzt gerne zum Schluss kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die politische Dimension des Ganzen nochmal deutlich geworden ist. Wir wissen jetzt, dass wir unsere Forschungsproduktionsmittel zurückholen müssen und auch unsere Forschungsformen überdenken – in Bezug auf die Frage nach Forschungsdaten. Das ist sehr deutlich geworden.

Dann würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Gehring, Herr Wagner, Andreas und Herr Schneider und auch bei allen, die mitdiskutiert haben: Vielen Dank für diese sehr spannende und angeregte Diskussion!